

**ЮСУФ ХОС ҲОЖИБНИНГ “ҚУТАДҒУ БИЛИГ” АСАРИ ЖАҲОН
АДАБИЙ ЖАРАЁНИДА**

Жўраев Шохрух-Мирзо Темир ўғли

juraevshohruh30@gmail.com

Тошкент давлат шарқшунослик университети Мумтоз филология ва
адабий манбашунослик кафедраси стажёр-ўқитувчиси
Тошкент, Ўзбекистон

“Қутадғу билиг”нинг дунёда фақат уч нусхаси – Вена, Қоҳира, Наманган нусхаси мавжуд. Мазкур асар ҳақидаги дастлабки маълумот ва ундан айрим намуналар Европада 1823 йилда француз шарқшуноси Жуаберт Амеде томонидан “Journal Asiatique”да нашр этилди.

Бу асарни атрофлича ўрганиш бизнинг замонамиз учун ҳаётий заруратдир. Айниқса, ундаги бадиий таъсир кучининг қандай омилларга боғлиқ эканлиги, бу омилларнинг юзага чиқиш имкониятлари, бу имконлардан Юсуф Хос Ҳожибнинг фойдалана олиш маҳоратини тадқиқ этиш адабиётшунослигимиз учун кўпдан-кўп янги хулосалар бериши табиий.

Жаҳон туркологиясида асарга илк турк дидактик достони сифатида ёндашиш мавжуд (Иосиф Фон Хаммер, В. Радлов, А. Кононов, И. Стеблева). Мартин Хартман, А.Вамбери, Ф.Кўпрулу, Заки В.Тўғон, Рашид Раҳмати Арат в.б. томонидан нашр ва таржима қилинган.

Юсуф Хос Ҳожибнинг асари бизгача етиб келган йирик ҳажмдаги илк туркий ёзма бадиий асардир. Шу маънода уни ҳар томонлама чуқур таҳлилдан ўтказиш бугунги куннинг муҳим вазифалари сирасига киради. Бу борада Р.Р.Арат, А.Фитрат, А.Валитова, Ж.Амаде, Е.Бертелс, Ж.Клинтон, Р.Денкофф, В.Мэй, С.И.Иванов, Қ.Каримов, Б.Тўхлиев, Қ.Содиқов, З.Содиқов, Ҳ.Ҳомидов, Х.Абдуллаев, Қ.Сидиқов ва бошқаларнинг илмий тадқиқотлари

асарни турли йўналишларда тадқиқи бўйича амалга оширилган ишлардир.

“Қутадғу билиг” ҳозиргача жаҳоннинг кўплаб тилларига таржима қилинди. Хусусан, Ғарбий Европа тилларига қилинган таржималарнинг ҳам аҳамияти жуда катта. Ушбу таржималар кўплаб ўзбек ва хорижий олимлар томонидан таҳлил этилди ва ҳамон бу ишлар давом этмоқда. Асарни Ўзбекистонда ва хорижий мамлакатларда ўрганилиш тарихи узоқларга бориб тақалишига қарамай, унинг хорижий тиллардаги талқинларини бири- бирлари билан қиёсий таҳлил этиш ишлари ҳали айрим мақола ва эслатмалар даражасидагина қолиб келаётганлигини тан олишга тўғри келади. Асар инглиз тилига биринчи марта Чикаго унивэрситети профэссори Роберт Денкофф¹ томонидан 1983 йилда ва иккинчи марта инглиз шоири ва таржимони Волтер Мэй² томонидан 1998 йилда таржима қилинган бўлса-да, бу икки таржимани қиёсий ўрганиш бўйича монографик йўналишдаги яхлит тадқиқот амалга оширилганлиги бизга маълумэмас.

Р.Денкофф асарни Р.Р.Аратнинг танқидий матнига асосланиб бевосита аслият тилидан ўгирган. Бу –Қутадғу билигни инглиз тилидаги насрий баёни бўлиб, мутаржим истисно тариқасидагина асар таркибидаги 200 та тўртликни назмий тарзда ҳам ўгирган. В.Мэй эса асарни С.Иванов қаламига мансуб русча таржима³ асосида тўлалигича назмий тарзда ўгирган. В.Мэй талқинидаги шеърий тизим таҳсинга лойиқ. Мазкур икки инглизча таржима ўзбек-инглиз-Америка адабий алоқаларини мустаҳкамловчи нодир манбаалардир. Аммо, бизнинг назаримизда, биринчи таржиманинг асосий нуқсони унинг насрда берилгани бўлса, иккинчи таржимадаги асосий камчилик унинг аслиятга эмас, балки ёрдамчи тилдаги таржимага таянганлиги билан изоҳланади.

¹ R.Denkoff. Yusuf Khass Hajib, Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirror for Princes, translated, with an introduction and notes, by Robert Dankoff. – University of Chicago Press, 1983.

² Yusuf Balasaguni. Beneficent knowledge – Translated into English by Walter May. – M., 1998.

³ ЮсуфБаласагуниБлагодатноезнание. – перевод С.Н. Иванова М.1990. – 418 стр.

Шунга қарамай, мазкур инглизча таржималарини ўрганиш–Қутадғу билигни жаҳон адабиётида тутган ўрни ва бошқа халқлар адабий анъаналарига таъсирини аниқлаш имконини яратади. Уларни аслият билан қиёсий таҳлил этиш, аслиятга адекватлик даражасини аниқлаш адабиётшунослик ва таржимашунослик учун муҳим далил ва хулосаларни беради. Қиёсий ўрганишнинг яна бир муҳим томони шундаки, у орқали қадимий туркий обидани замонавий инглиз тилига мослаштириш усуллари, йўллари, бу борадаги ютуқ ва камчиликлар юзага чиқади.

Асарнинг ўрганилиш тарихи бир қатор тадқиқотлар учун алоҳида объект бўла олади. Ҳозиргача бу йўналишда бир неча уринишлар бўлганини таъкидлаш ўринлидир. Бу йўналишда дастлаб йирик турк олими Рашид Раҳмати Аратнинг номини мамнуният билан тилга олиш керак. У «Ислом энциклопедияси»да асарнинг ўрганилиши билан алоқадор бўлган йирик бир мақоласини эълон қилган эди⁴. Ўзининг илмий таҳлили, қамровининг кенглиги, маълумотларининг аниқлигига кўра ушбу мақола ҳалигача ўз илмий аҳамиятини пасайтиргани йўқ. У 1955 йилгача бўлган даврдаги деярли барча дунё туркшунослигида «Қутадғу билиг» юзасидан амалга оширилган ишларни қамраб олганлиги билан эътиборга моликдир.

Асарнинг ўрганилиш тарихини умумлаштиришга А.К.Зайончковский ҳам муносиб ҳисса қўшган олимлардан биридир. У фақат Юсуф Хос Ҳожиб асарини эмас, балки XI - XIV асрларда яратилган ёзма обидаларнинг жаҳон туркийшунослигидаги ўрганилиш тарихини ёритиб беришга уринганлиги билан эътибор қозонган.

Юсуф Хос Ҳожиб асарининг ўрганилиш тарихи Д.М.Насилов диққатини ҳам ўзига жалб этган эди. Бу олим асарни ўрганишнинг иккита жиҳатига алоҳида эътибор қаратган. Улардан бири қадимги уйғур обидалари орасида

⁴ Arat R.R. Kutadgu Bilig. – Islam ansiklopedisi. Istanbul: Maarif Basimevi. 6 cilt. 1955. s.1039.

«Қутадғу билиг»нинг мавқеини белгилаш билан, иккинчиси муайян олимларнинг, асарни ўрганишдаги алоҳида хизматларини кўрсатиш биланалоқадор.

Ўзбекистонда айна шу мавзу билан иккита йирик «Қутадғу билиг»шунослар қизиқишган. Улардан биринчиси Қаюм Каримов эди. Бу олим ўзининг «Қутадғу билиг»нинг топилиши ва ўрганилиши тарихидан»⁵номли мақоласида мазкур масалага атрофлича тўхтади. Хусусан, асарнинг Наманган нусхасининг илмий муомалага киритилиш тарихи билан боғлиқ тафсилотларга махсус урғу беради.

Иккинчиси эса Боқижон Тўхлиевдир. У асарни умуман жаҳон туркийшунослари томонидан ўрганилиш тарихини ёритиб беришга интилиши билан эътиборни тортади. Олим иккита мақоласини асарни ўрганиш тарихини ёритишга бағишлаган. Уларнинг биринчиси ўзбек, иккинчиси рус тилида. Муаллиф ушбу мақолаларида жаҳон туркийшуносларининг

«Қутадғу билиг»ни ўрганишга оид ютуқларини умумлаштириб беради. Ушбу мақоланинг афзалликларидан бири шундаки, унда Ўзбекистонда амалга оширилган (1980 йилгача бўлган давр) барча тадқиқотлар қамраб олинган⁶.

Кўриниб турибдики, асарни Ўрганиш тарихининг ўзиёқ мустақил бир йўналишни ташкил этиб бормоқда. Бу бэжиз эмас. Юсуф Хос Ҳожибнинг «Қутадғу билиг» асари жаҳон адабиётшунослари, тарихчилари, этнографлари, файласуфлари, сиёсатшунослари ва бошқа кўплаб фанлар мутахассислари учун бой манба сифатида уларнинг эътиборларини тортиши табиий.

Маълумки, «Қутадғу билиг»нинг учта қўлёзма нусхаси маълум. Фанга дастлаб унинг уйғур ёзуви билан ёзилган нусхаси маълум бўлган. Бунда йирик

⁵ Каримов Қ. «Қутадғу билиг»нинг топилиши ва ўрганилиши тарихидан: Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари. 2-китоб. – Тошкент: 1961.

⁶ Тўхлиев Б. Краткий обзор изданий о древнейшем письменном памятнике «Қутадғу билиг». – Библиотеки Узбекистана. Сборник статей по теории и практики библиотечного дела. Выпуск II. Т., 1981, – С. 129-140.

туркшунос Хаммэр Пургшталнинг хизматлари бор. У мазкур нухани Истамбулдаги китоб дўконидан сотиб олиб, Вэнадаги Сарой кутубхонасига келтирган. Мазкур нуха асосида асар ҳақидаги дастлабки илмий тадқиқотлар юзага келган эди.

“Қутадғу билиг”нинг хориждаги ўрганилиши дастлаб манбашунослик, матншунослик ҳамда умумфилологик йўналиш касб этган эди. Бунга А.Вамбери, Моритс, В.Радлов, А.Бомбачи, Н.И.Илминский, С.Э.Малов, В.В.Бартолд, П.М.Мэлиоранский, А.Самойлович, Н.А.Юдахин, Н.А.Баскаков, А.Н.Кононов, Э.Р.Тенишев, Г.Ф.Благова, Шербак, С.Г.Кляшторний сингари олимларнинг илмий тадқиқотлари яхши мисол бўла олади.

Умуман, хорижий мамлакатларда амалга оширилган энг муҳим илмий тадқиқот ишларини яхлит ҳолда умумлаштириладиган бўлса, ҳозиргача Россия, Туркия ва уйғур (Хитой) мактаблари ҳақида гапириш ўринли бўлади.

Ўтган асрнинг бошларида асарнинг учинчи – Наманган нухаси ҳам фанга маълум бўлди. Ушбу маълумотлар муаллифи шарқшунос А.З.Валидов эди. Бу нуха эндиликда жаҳон туркийшуносларига Наманган (Фарғона) ёхуд Тошкент нухаси номи билан танилди. Мазкур нуха асарнинг бутун жаҳонда, жумладан, Россияда ҳам анча кенг ўрганилишига яна бир имкон бўлди.

Атоқли олим Э.Бертелс асар поэтикасидаги ўзига хосликлар, айниқса Юсуф Хос Ҳожиб озикланган манбаларни аниқлашда яхши ташаббуслар кўрсатган эди. Бундай қиёсий усул, хусусан, адабиёт ва фольклор йўналишида кейинроқ Х.Корогли томонидан ҳам амалга оширилган.

«Қутадғу билиг»ни тарихий манба сифатида ўрганишда В.В.Бартолддан кейин энг катта муваффақиятларни қўлга киритган олима О.А.Валитовадир. У асарнинг адабий хусусиятлари устида ҳам анча салмоқли ишларни амалга оширди. Хусусан, дostonнинг халқ оғзаки ижоди билан

алоқаси, асардаги фолклор мотивларининг ёртилиши устида яхши натижаларни қўлга киритди, асар поэтикасига оид жиддий кузатишларини амалга оширди. Ўрни келганда таъкидлаш жоиз бўладики, биз қизиқаётган мавзу «Қутадғу билиг»даги халқ мақолларининг бадий-эстетик вазифаларини муайянлаштиришга бўлган дастлабки уриниш ҳам Россия шарқшунослигида О.А.Валитова томонидан амалга оширилган эди. Олима биринчи марта асар таркибидаги мақолларнинг айрим туркий халқлар оғзаки ижодидаги параллелликларига эътиборни тортган эди. Шунингдек, асар поэтик матнидаги манбаларни аниқлашга уриниш ҳам олимага яхши натижаларни келтирди. У айрим мотивларнинг Шарқ халқлари адабиётидаги муштаракликлар билан изоҳланишини амалий жиҳатдан исботлаб берди.

Асар поэтикасинини ўрганишда йирик шарқшунос олима И.В.Стеблеванинг алоҳида хизматларини ҳам таъкидлаш керак. Олиманинг энг йирик хизматларидан бири шундаки, у асарни умумшарқ ҳамда умумтуркий адабиёти ва санъати контекстида ўрганишнинг назарий ва амалий асосларини яратиб берди. У Юсуф Хос Ҳожибнинг туркий адабиёт тарақиётидаги ўрни ва аҳамиятини атрофлича асослади, бу асосларнинг илмий ва назарий аҳамиятини кўрсатиб берди.

И.В.Стеблева мухтасар ҳолда асарнинг поэтикасига хос бўлган асосий хусусиятларни белгилашга, асарнинг қадимги туркий анъаналар, шунингдек, араб ва форс-тожик адабиёти поэтикаси билан алоқадор жиҳатларини кўрсатишга ҳаракат қилди. Хусусан, асарнинг вазни ва қофия хусусиятларига оид янги хулосалари билан туркийшунослик илмини салмоқли даражада бойитди.

1970 йилда «Қутадғу билиг»нинг 900 йиллиги муносабати билан IV Туркшунослар анжумани мазкур асарни ўрганишга бағишланди. Ўша пайтдаги «Советская тюркология» журналининг битта сони шу санага аталди. Мазкур анжуман резолютсиясида Москва, Ленинград, Олма-Ота, Ашхобод,

Боку, Тошкент, Фрунзе, Абакан, Нукус, Чебоксар, Налчик, Якутск, Қозон, Новосибирск, Уфа, Фарғона, Бухоро, Тарту, шунингдек, Будапештдан 130 олим иштирок этгани қайд этилган⁷.

«Қутадғу билиг» нинг Россияда ўрганилшига С.Н.Иванов ҳам муносиб ҳисса қўшган. У асарни рус тилига тўла шеърый таржимасини амалга оширди, асарнинг поэтик хусусиятлари ҳақида илмий кузатишларини эълон қилди⁸.

Туркиялик олимларнинг ишлари ҳам жуда салмоқли бўлганлигини таъкидлаш жоиз. Бу фикр асар матнини ўрганиш, чоп этишга қанчалик тегишли бўлса, унинг илмий таҳлили ва тадқиқига ҳам шунчалик тегишлидир. М.Ф.Купрулизода, Рашид Раҳмати Арат бу соҳада жуда ката муваффақиятларга эришганлигини туркшунослар яхши билишади. Меҳмет Кара асарнинг «Қуръон» оятлари ва ҳадисларга бўлган муносабатини анча ўрганган.

Асар XIX асрнинг иккинчи ярми ва XX аср бошларида икки мартаба олмон тилига таржима қилиниб, у ҳақда махсус тадқиқотлар яратилди. Ўтган асрнинг ўрталарига келиб бу ноёб асарни усмонли турк, рус ҳамда Марказий Осиё туркшунослари жиддий ўрганиб, бир қатор танқидий матн, табдил ва таржима нашрларини яратдилар. 1983 йилда “Қутадғу билиг” илк мартаба океан ортида, Роберт Денкофф томонидан инглиз тилига ўгирилди. Бу ҳақда профэссор Абдизухур Абдуазизов маҳаллий рўзномада хабар берган эди. Бундан ташқари З.Содиқов ушбу нашрнинг кириш қисмидаги инглиз олими яратган тадқиқотнинг ўзбекча таржимасини эълон қилди⁹.

Мазкур таржимани аслият билан қиёсий таҳлил этиш, мутаржим маҳоратининг кўп қирраларини очиб беради. Бу борада мутаржимнинг хаёт

⁷ Резолюция IV Тюркологической конференции, посвященной 900-летию «Кутадгу билиг» Юсуфа из Баласагуна. – Советская тюркология, 1970, № 4, – С.141-142.

⁸ Юсуф Баласагунский. “Благодатное знание”. Издание подготовил С.Н. Иванов. – М.: Наука, 1983.

⁹ Роберт Денкофф. “Бахту тахтга элтувчи билим”. – Инглиз тилидан З.Содиқов таржимаси. Жаҳон адабиёти журнали. Т. 2005 йил ноябр сони. 152-бет.

йўли, илмий-ижодий фаолиятига назар ташлаш масала моҳиятини бир қадар ойдинлаштиради. “Қутадғу билиг”дек асарни аслият тилидан тўғридан-тўғри инглиз тилига ўгириш таржимондан узоқ тайёргарлик, юксак маҳорат, туркийшунослик билимдони бўлишни талаб этади.

Асли Нью-Йоркнинг Рочестер шаҳрида 1941 йил туғилиб, вояга етган Роберт Данкофф Колумбия Унивэрситетида таҳсил олгач, 1964 йил Туркияга АҚШнинг кўнгилли вакили сифатида хизматга борди ва у ерда инглиз тилидан дарс берди. Мутахасислиги шарқшунос бўлган Данкоффни қадимий туркий обидалар ўзига маҳлиё этган эди. Бир неча йиллик фаолияти давомида Данкофф Туркияда туркий ёзма ёдгорликлар тарихи, бадияти ва матний хусусиятлари устида илмий изланишлар олиб борди. 1971 йил Харвард Унивэрситетида турк ва исломий ёдгорликларни тадқиқ қилиш бўйича номзодлик диссертациясини ёқлади ва докторлик илмий унвонини олди. Сўнгра 1979 йил Чикаго Унивэрситетида профессор унвонини олгунга қадар Брандейс ва Аризона Университетларида шарқшунослик, хусусан туркшунослик бўйича талабаларга дарс берди¹⁰. У ўзининг илмий изланишларида Усманий турк тилидаги ёзма ёдгорликларнинг лингвистик ва бадиий хусусиятларини тадқиқ этди. Шу билан бирга Ўрта-Осиёдаги исломий-туркий ёзма обидаларни ўрганди. Р.Данкофф туркшунослик соҳасида салмоқли меҳнат қилди ва соҳа бўйича илмий рисоалар ва жаҳоннинг нуфузли илмий журналларида мақолалар эълон қилди. Туркшунос олим турли динлар назарияси хусусан, Қуръон, хадисдан яхши хабардор ҳамдир. Унинг Маҳмуд Қошғарийнинг “Девони луғотит турк” асарини ҳам муаллифликда инглизчага ўгирди¹¹ кейинчалик бу икки обидалардаги турли мавзуларни қиёсий таҳлил этди. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, Р.Данкофф “Қутадғу

¹⁰ <http://humanities.uchicago.edu/depts/nelc/facultypages/dankoff/index.html>

¹¹ Mahmud al-Kashgari, Compendium of the Turkic Dialects (Diwan Lugat at-Turk), edited and translated with introduction and indices by Robert Dankoff, in collaboration with James Kelly. Cambridge, Mass. [In: Sources of Oriental Languages and Literatures, ed. Sinasi Tekin.] Part I: 1982 (Pp. xi + 416). Part II: 1984 (Pp. iii + 381). Part III: 1985 (Pp. 337 +microfiche).

билиг” ни таржима қилишда кўплаб қадимги туркий манбаларга таяниб иш кўрган. Асар таржимасига киришар экан, олим мутаржим туркий халқлар тарихи, урф-одатлари, диний эътиқодларини чуқур ўрганди ва форс, хинд, юнон манбаларини ҳам синчиклаб кузатди.

Таржимон “Қутадғу билиг” ўзига хос жиҳатлари ҳақида фикр юритар экан, Юсуф Хос Ҳожиб “Қутадғу билиг” да Қорахонийлар давридаги икки хил Эрон-Исломий ва Туркий донолик анъаналарини бир-бири билан омухталаштиришга ҳаракат қилган. Буларнинг биринчиси ўтроқ иккинчиси эса кўчманчи халқларга тегишлидир. Шубҳасизки, кўчманчи ҳаётдан ўтроқ турмуш тарзига ўтиш ҳукмдорлик санъатига бўлган талабни ўзгартиради чунончи, “Қутадғу билиг” ғоялари идеал ҳукмдор бўлиш йўл- йўриқларини ўзида мужассамлаштирган. Шунингдек, Юсуф “Шоҳнома”дек асарнинг Туркий намунасини яратиш илинжи бўлганлигини таъкидлайди. Бу билан Р.Данкофф “Қутадғу билиг” “Шоҳнома” нинг кўчирмаси демоқчими? Йўқ, албатта. Мутаржим туркий адабиётда иккинчи “Шоҳномаи Туркий” яралганини тан олади.

Р.Данкофф “Қутадғу билиг”ни 1082 йилда ёзилган “Қобуснома” ва 1090 йилда ёзилган “Сиёсатнома” каби “Шоҳлар кўзгуси” жанрида ёзилган асарлар сирасига киритади. Аммо шарқшунос олим Алесио Бомбачи “Қутадғу билиг”ни “Шоҳлар кўзгуси” жанрида битилган асарлардан айрим жиҳатлари билан фарқланишини таъкидлайди ва улар қуйидагиларда намоён бўлишини кўрсатади: “Қутадғу билиг”даги панд-насиҳатлар фақатгина шаҳзодаларгагина эмас, балки жамиятнинг барча кишиларига қаратилган. Бу жанрда ёзилган асарларнинг аксариятида маслаҳатлар бевосита шоҳлар ва сарой аёнларигагина йўлланади.

“Кутадғу билиг”нинг қаҳрамонларнинг исмлари исталган кишиники бўлиши мумкин ва бу исмлар ҳеч қайси бир муайян тарихий шахснинг исми эмас¹².

Бу борада Юсуф Хос Ҳожиб асарда айнан Тавғоч Буғраҳон номини келтирганини назардан қочирмаслик лозим.

Шуни алоҳида эътироф этиш керакки, “Кутадғу билиг”ўзининг услубий жиҳатлари билан “Шоҳлар кўзгуси” жанрини ўзида акс этирсада, унда бошқа халқлар адабиётида учрамайдиган кўплаб ажойиб Туркий фолклор намуналари мужассамлашган. Олим мутаржим таҳлилларига кўра асар ғояларида Эрон-Исломиё ва Туркий анъаналардан ташқари қадимий Грек ва Буддавий донолик намуналарининг акси яққол кўзга ташланади.

“Кутадғу билиг”нинг Р.Данкофф қаламига мансуб инглизча таржимаси ўзининг замонавий тили билан аҳамиятли. Р.Данкофф таржимани Турк олими Рашид Раҳмати Арат томонидан 1947-йил нашр этилган усмонли турк ёзувидаги танқидий матни асосида яратди. Танқидий матндаги айрим ноаниқликларга аниқлик киритиш учун асрнинг учта қўлёзмаси ва усмонли туркча таржимага ҳам мурожаат этган.

“Кутадғу билиг”нинг мазкур инглизча таржимаси таркибий жиҳатдан сўзбоши (Preface), шартли қисқартмалар (Abrevetitions), кириш(Introduction) матн таржимаси, биринчи илова (Appendix 1), иккинчи илова (Appendix2) ва изоҳлар (Notes)дан иборатдир.

Кириш қисмида Р.Данкофф асарнинг ўзига хос адабий ва бадий хусусиятлари, унинг тарихий аҳамияти ва асар тили ҳақида ўз фикр мулоҳазаларини баён этади. Асарни таҳлил этар экан, Р.Данкофф “Кутадғу билиг” маъно ва мазмун жиҳатидан Фирдавсийнинг “Шохнома”си сингари улуғ асардир. “Шохнома”да Фирдавси эроний урф-одатларга янги форсий

¹² Bombaci Alesio. Kutadgu Bilig hakkında bazı mulohazalar. – Fuad Koprulu armagani, Istanbul, Osman Yalcin matbaasi, 1953. s. 66.

либосни яраштира олган ва улар исломий туйғуларга узукка кўз қўйгандек мос тушган бўлса, Юсуф жанр,вазнва эпик услуб танлашда шубҳасиз Фирдавсийдан илҳомланиб, асар учун маснавий билан биргаликда қасида жанри ва мутақориб бахрини танлаб, яна бир шох асар яратди¹³дея эътироф этади. Р.Данкофф “Кутадғу билиг” устида узок муддат илмий изланишлар олиб бориб, унинг яратилиш тарихи, у битилган давр, мухит тарихини чуқур ўрганди ва шу асосида асарни инглизчага таржима килди. Мутаржим Юсуф Хос Ҳожибнинг поэтик қобилиятиги юксак баҳобериб, куйидаги фикрларни келтиради: “Фирдавсий Эрон адабиёти ривож ва анъаналарига қанчалик катта хисса қўшган булса, Туркий халклар ва адабий анъаналарида Юсуфнинг ўрни бэқиёсдир. Бу ислом маданияти анъаналари билан ҳамоҳанг тарзда ўз миллий анъаналарини юксакка кўтара олишдир. Фирдавсий Эроний эпикани исломий-форсий шаклга ўгирди, Юсуф ўз бошланғич нуқтасини фақатгина мавжуд туркий анъаналардангина эмас, балки Араб ва Форс адабиётидан кашф этган, давлатчилик санъатининг Эрон-Исломий наъмуналари билан ҳамоҳангликда бошлади. Унинг мақсади ушбу наъмуналар учун Осиё-туркий адабий мээросидан муносиб жой ҳозирлаш, шу билан бирга туркий давлат саодати ва донолик анъаналари Араб ва Эронликларники билан тенг кучли, керак булса, аълороқ ва Ислом билан ҳамоҳанг эканини кўрсатиш эди¹⁴. Булар билан бир қаторда Р.Данкофф X-XI-асрларда яратилган пандномалар, давлатни бошқариш йўриқномалари ва шу турда яратилган асарларни қиёсий таҳлил этар экан, “Кутадғу билиг” барча жиҳатлари билан “Шохлар кўзгуси” жанридаги асар эканини исботлайди. Бир сўз билан айтганда Юсуф Хос Ҳожиб туркий адабиётга янги жанрни олиб кирди. Дунё олимлари томонидан асарнинг кенг тадқиқ этилиши унинг жаҳон илм-фанида ўзига муносиб ўрнини белгилади.

¹³ Wisdom of Royal Glory “Translation with an Introduction and notes by Robert Dank off” The University of Chicago Press, Chicago 1983. p.36.

¹⁴ Ўша асар. Introduction. p. 34.

Адабиётлар рўйхати:

1. Жўраев О. Юсуф Хос Ҳожибнинг образ яратишдаги маҳорати. – Адабий мерос. Ўзбек адабиёти тарихидан материал ва тадқиқотлар. Илмий асарлар тўплами, 1982, 1 (21)-сон, 84 б.
2. “Қутадғу билик”, Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, Тошкент, 1971 йил. – 965 б.
3. Қаранг: Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Ф.Равшанов шеърӣ табдили. “Akademnashr”, Т., 2015. – 512б.
4. “Қутадғу билиг”, АКД, Ташкент, 1987. – 872 б.
5. Каримов Қ. “Қутадғу билиг”нинг топилиши ва ўрганилиши тарихидан: Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари. 2-китоб. – Тошкент: 1961. – 468 б.
6. Қ.Каримов. “Қудатғу билик”, Сўз боши. – Ўзбекистон “Фан” нашриёти, Т., 1972 йил, 932 бет.
7. Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. Биринчи китоб. Тошкент, Ёзувчи, 1996. – 457 б.
8. Содиков Қ. Туркий ёзма ёдгорликлар тили: адабий тилнинг юзага келиши ва тикланиши. – Тошкент, 2006. 386 б.
9. Қаюм Каримов. Илк бадиий дoston. – Тошкент, 1976. 724-бет.
10. “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 2010 йил, 10 декабрь, 50-сон.
11. А.Алиев “Қутадғу билиг” ва “Девону луғотит-турк” нинг Наманган шеваларига муносабати.-//Ўзбек тили ва адабиёти, 1970, 6-сон. 79 бет.
12. Умаров Э. “Қутадғу билиг”даги бир ибора тарихи.-//Ўзбек тили ва адабиёти, 1970, 6-сон, 82 бет.

13. Халқ мақолларининг «Қутадғу билиг» поэтикасидаги ўрни ва бадий – эстетик функциялари. Фил. Фан. Номзоди илмий даражаси олиш учун ёзилган дисс... .Тошкент 2004.